

**ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА БАЗЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ТРАНСПОРТИРОВКИ.**

Авулов Шахзод Эркин угли

Студент РГУ нефти и газа имени И.М Губкина в городе Ташкенте

Агишев Артур Сабинович

Студент РГУ нефти и газа имени И.М Губкина в городе Ташкенте

Аннотация: В данной статье рассмотрены варианты внедрения и развития новых технологий в нефтегазовой промышленности с целью оптимизации и увеличения объёмов добычи углеводородов. Роль трехмерной сейсмики (3D) для повышения эффективности проведения геологоразведочных работ и разработки месторождений нефти и газа. Сложности при транспортировке нефтепродуктов.

Ключевые слова: Углеводород; сейсмика; промышленность; геологоразведка; нефтеизвлечения; дебит; проницаемость; вязкость; автотранспорт; цистерна;

**PRODUCTION OF HYDROCARBON RAW MATERIALS BASED ON
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND THEIR TRANSPORTATION.**

Abstract: This article discusses options for the introduction and development of new technologies in the oil and gas industry in order to optimize and increase hydrocarbon production. The role of three-dimensional seismic (3D) for improving the efficiency of geological exploration and development of oil and gas fields. Difficulties in the transportation of petroleum products.

Key words: Hydrocarbon; seismic; industry; exploration; oil recovery; debit; permeability; viscosity; motor transport; tank;

Для Республика Узбекистан добыча углеводородов занимает особую роль для развития промышленности и экономики посредством внедрение новых

технологий поиска и разработки месторождений нефти и природного газа в тяжелых природно-климатических и геологических условиях, интенсификации добычи, повышения эффективности транспортировки углеводородов на большие расстояния, технологий разработки малодебитных скважин. Еще одно приоритетное направление для выбора инновационных решений вытекает из той доминирующей роли, которую играет в энергетическом секторе нашей страны природный газ. Здесь все возрастающее значение приобретают технологии транспортировки газа, хранения, переработки его в жидкое топливо и в химическое сырье, а также технологии повышения эффективности производства электроэнергии и тепла на базе природного газа. Природный газ — один из важнейших долгосрочных энергетических ресурсов Республики Узбекистан.

На данный момент геофизические исследования, а также поиск новых нефтегазовых месторождений сохраняют свое ведущее положение. Новые геофизические технологии должны опираться на следующие результаты Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР):

- изучение геофизических полей и их связи с геологическими процессами;
- создание новых алгоритмов интегрированного системного анализа для получения информации, позволяющих создавать трех- и четырехмерные модели геообъектов и геопроцессов с минимизацией затрат на поисковые процедуры;
- создание компьютерной базы геофизических данных и знаний.

Трехмерная сейсмика (3D) служит важнейшим средством повышения эффективности проведения геологоразведочных работ.

Информационные технологии (ИТ) имеют большое значения в развитии поисковых и разведочных работ. 3D и 4D сейсморазведка невозможна без ИТ технологий, также они обеспечивают эффективность проведения горизонтального бурения и других прогрессивных методов и процессов. Сегодня основой конкурентного преимущества считается программное обеспечение интерпретации сейсмических данных. В настоящее время объем ИТ-услуг на рынке в нефтегазовой промышленности мира составляет 10 – 12млрд долл., а темпы его роста 10% в год.

В прошлом бурение горизонтальных скважин (ГС) считалось дорогостоящей и сложной услугой по сравнению с вертикальными скважинами (ВС). Считается, что на данный момент альтернативы технологии добычи нефти горизонтальными скважинами нет, так как традиционные методы разработки, основанные на системах бурения вертикальных и наклонных скважин, даже с применением заводнения позволяют извлекать не более 40 -50% балансовых резервов. По оценкам специалистов, средняя цена 1 м ГС примерно в 1,5 раза выше цены 1 м ВС, но при этом дебит скважины увеличивается в 3-5 раз. Применение ГС позволит в несколько раз сократить необходимое количество ВС традиционной конструкции, ГС могут увеличить конечную нефтеотдачу из маломощных нефтяных пластов с газовой шапкой в 2-3 раза. В этом случае коэффициент извлечения нефти может быть увеличен до 25-30 % против 5-15 % при использовании только ВС. В последние годы горизонтальное бурение применяется и в России в Поволжье, на Сахалине, в Западной Сибири, Татарии, Башкирии и других регионах. Сфера применения технологии ГС в России очень велика – это низко проницаемые пласты, малодебитные пласты с малой мощностью, далеко не однородные по длине и сечению пласта. Дальнейшим развитием технологии бурения ГС является технология бурения горизонтальных разветвленных скважин (БГС). Технологии ГС и РГС также эффективны при использовании методов интенсификации добычи (закачка пара в пласт для снижения вязкости нефти, применение методов химического воздействия для повышения эффективности вытеснения нефти).

Современная проблематика в вопросах транспортировки нефтепродуктов в Узбекистане

Особые требования к транспортировке обуславливается, спецификой нефтепродуктов, что делает этот процесс наукоемким, сложным.

Прежде всего, говоря о проблеме перевозки нефтепродуктов, необходимо определиться, о каком виде транспорта идет речь, так как каждый вид имеет свои, уникальные характеристики.

На сегодняшний день в Узбекистане широко применяются следующие виды транспортировки нефтепродуктов: Железнодорожный, авто и другие.

Соответственно, тем кто решился осуществлять транспортировку нефтепродуктов автотранспортом, следует оснастить транспорт соответствующими емкостями, подходящими для транспортировки тех или иных видов нефтепродукта (о специальном оборудовании пойдет речь далее), и соблюсти требования и нормы, предъявляемые Министерством чрезвычайных ситуаций, отделением, ответственным за проверку мер противопожарных мероприятий при транспортировке опасного груза.

Серьезной проблемой автомобильных перевозок нефтепродуктов является потенциальная угроза окружающей среде. Являясь участником дорожного движения, транспортные средства с опасными грузами всегда рискуют попасть в ДТП, так как в Республике Узбекистан не предусмотрены отдельные маршруты и особые условия перевозки нефтепродуктов.

Достаточно высокая стоимость современного оборудования для автомобильных перевозок нефтепродуктов вызывает естественное желание эксплуатировать это оборудование как можно дольше. Поскольку перевозка нефтепродуктов является деятельностью, связанной с высокими рисками, которая, помимо экономических рисков, включает в себя и повышенную опасность, связанную с особым характером груза, покупка и эксплуатация техники, бывшей в употреблении, не желательна, так как, во-первых, уровень фактического износа емкостных систем транспорта нефтепродуктов может существенно различаться, и чем выше уровень износа хотя бы отдельных узлов, отвечающих за налив и слив нефтепродуктов, систем поддержания оптимальных сред, тем выше риск аварий. Во-вторых, транспортировка нефтепродуктов, как было сказано выше, является деятельностью, контролируемой органами государственного надзора.

Топливные цистерны сегодня изготавливают из материалов повышенной прочности, но этого недостаточно. Поражающее коррозионное воздействие на топливные баки обусловлено следующими факторами:

- частотой заполнения цистерн нефтепродуктами;
- химсоставом конкретных нефтепродуктов, транспортируемых данными цистернами;
- уровнем содержания воды в транспортируемом нефтепродукте.,

Таким образом, в Узбекистане имеются весьма значительные резервы роста эффективности добычи углеводородного сырья на основе широкого использования современных инновационных технологий. Их скорейшее внедрение является одной из приоритетных задач нашей страны.

Литература

1. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование. — М.: РАГС. 2000.
2. Кузык Б. Н. У России один эффективный путь развития — свой. — М.: МГФ «Знание», 2004.
3. Мир нашего завтра: антология современной классической прогностики // Под ред. И.В. Бестужева-Лады. — М.: Эксмо, 2003.
4. Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм. — М.: Экономика, 1998.